

YOSHLARDA LIDERLIKNING IJTIMOIIY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИДЕРСТВА В МОЛОДЕЖИ

SOCIAL-PSYCHOLOGICAL FEATURES OF LEADERSHIP IN YOUTH

Rustamova Dildora Doniyor qizi

Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti, Pedagogika va Psixologiya yoʻnalishi
e-mail: dildorarustamovaogiloy@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada yoshlarda liderlik qobiliyatining shakllanishi va uning ijtimoiy-psixologik omillari tahlil qilinadi. Tadqiqotda yoshlar orasida liderlikning dolzarbligi, ularning oʻzaro muloqot, motivatsiya, emotsional intellekt va stressga chidamlilik kabi xususiyatlari asosida kelajakdagi rahbarlik salohiyati baholanadi. Nazariy adabiyotlar tahlilga tortilib, yosh liderlarning ijtimoiy muhitdagi roli, oilaviy tarbiya, taʼlim va zamonaviy texnologiyalar taʼsiri aniqlanadi. Natijalar yoshlarning shaxsiy fazilatlarini, jamoaviy ishlash qobiliyati va innovatsion fikrlash uslublarini aks ettiradi. Shuningdek, yosh liderlarni rivojlantirish boʻyicha amaliy tavsiyalar va taʼlim tizimida qoʻllanilishi mumkin boʻlgan strategiyalar taklif etilgan.

Kalit soʻzlar. Yoshlar, liderlik, ijtimoiy psixologiya, emotsional intellekt, kommunikatsiya, innovatsion fikrlash, motivatsiya.

Аннотация. В данной статье анализируются формирование лидерских качеств у молодежи и его социально-психологические факторы. Исследование оценивает актуальность лидерства среди молодежи, их коммуникативные способности, мотивацию, эмоциональный интеллект и стрессоустойчивость как основы будущего лидерского потенциала. Проводится анализ теоретической литературы, определяются роль молодежных лидеров в социальном окружении, семейное воспитание, образование и влияние современных технологий. Результаты отражают личные качества молодежи, их способность работать в команде и инновационные стили мышления. В статье также предлагаются практические рекомендации по развитию молодежных лидеров и стратегии, которые могут быть применены в образовательной системе.

Ключевые слова. Молодежь, лидерство, социальная психология, эмоциональный интеллект, коммуникация, инновационное мышление, мотивация.

Annotation. This article analyzes the formation of leadership qualities in young people and its socio-psychological factors. The study evaluates the relevance of leadership among youth, focusing on their communication, motivation, emotional intelligence, and stress resistance as the foundation of their future leadership potential. Theoretical literature is analyzed, and the role of young leaders in the social environment, family upbringing, education, and the impact of modern technologies are identified. The results reflect the personal qualities of young people, their ability to work in teams, and their innovative thinking styles. The article also offers practical recommendations for the development of young leaders and strategies that can be applied in the educational system.

Keys words. Youth, leadership, socio-psychology, emotional intelligence, communication, innovative thinking, motivation.

1. Kirish

Agar liderni ommaviy axborot vositalarida berilgan umumiy xususiyatlar asosida tasvirlashga harakat qilsak, shubhasiz, quyidagilar tilga olinadi: intellekt, xarizma, qat'iyat, entuziazm, jasorat, kuch, fe'l-atvor mustahkamligi, o'ziga ishonch va hokazo. Albatta, bunday ro'yxat faqat ijobiy shaxsiy sifatlar va xususiyatlardan iborat bo'ladi. Ushbu ro'yxatni iloji boricha to'liq shakllantirishga harakat qilsak, oxir-oqibat shunday xulosaga kelish mumkin: ushbu fazilatlariga ega inson oddiy sanoat menejeridan ko'ra ko'proq bosh vazir lavozimiga loyiqroqdir.

Agar insoniyat tarixini eslasak yoki bugungi kunda iqtisod, madaniyat, sport va, albatta, siyosat sohasidagi yetakchilarni tahlil qilsak, manzara juda rang-barang bo'lib chiqadi. Bu qatorga qudratli Pyotr I, "kichik" Napoleon, nogironlikka qaramay mamlakatni boshqargan Ruzvelt, "o'rtamiyona" Stalin, "muvozanatsiz" Gitler va hadik bilan harakat qiluvchi Gorbachyov kiradi. Ushbu shaxslarning barchasini, shubhasiz, lider deb atash mumkin, ammo ularning tarixdagi rollari naqadar turlicha! Ularning shaxslari bir-biridan qanchalik farq qiladi!

Shunga qaramay, muvaffaqiyatli liderning optimal shaxsiy fazilatlarini aniqlash bo'yicha ko'plab tadqiqotlar o'tkazilgan va hozir ham davom etmoqda.

Lider kim va liderlik nima? Ko'plab ilmiy tadqiqotlarda ushbu tushunchalarga uzoq vaqt davomida nisbatan tor doirada yondashilgan: "Lider – guruh a'zosi bo'lib, muhim vaziyatlarda boshqa ishtirokchilarning xatti-harakatlariga sezilarli ta'sir o'tkazishga qodir shaxs".[1]"Liderlik – guruh ichidagi shaxslararo munosabatlar tizimida ustunlik va bo'ysunish, ta'sir qilish va ergashish munosabatlaridir" [2]

Ushbu yondashuvga ko'ra, lider – bu kichik guruh a'zosi bo'lib, guruh ichidagi o'zaro ta'sir natijasida muayyan vazifani bajarishda oldinga chiqib, guruh faoliyatining tashkilotchisi sifatida namoyon bo'ladi. U yuqori faollik, tashabbuskorlik va ta'sir o'tkazish qobiliyati bilan ajralib turadi. Guruhning boshqa a'zolari esa bu jarayonda liderlikni tan oladilar va unga ergashish orqali o'zaro munosabatlarni shakllantiradilar.

Zamonaviy jamiyatda innovatsion salohiyat, ijtimoiy faollik va texnologik yondoshuvlar yangi liderlar yetishtirishda asosiy rol o'ynaydi. Ularning liderlik qobiliyatini shakllantirishda oilaviy tarbiya, ta'lim muhitining sifati, shaxsiy psixologik fazilatlar va zamonaviy kommunikatsiya vositalarining ta'siri katta ahamiyatga ega. Ushbu maqolada, yuqoridagi omillar asosida yoshlar orasida liderlik qobiliyatining shakllanishi va kelajakdagi rahbarlik salohiyati tahlil qilinadi.

2. Masalaning qo'yilishi.

Albert Bandura nazariyasiga ko'ra, O'ziga ishonch bu odamning o'z vazifalarini muvaffaqiyatli bajarishiga bo'lgan ishonchi hisoblanadi.[3] O'ziga ishonch yuqori bo'lgan yoshlar murakkab vaziyatlarni to'g'ri kognitiv baholay oladi. Bu xususiyat jamoa oldida qat'iyatli fikr bildirish va samarali qarorlar qabul qilishda muhim rol o'ynaydi. Tashabbuskorlik – bu yangi g'oyalarni kashf etish, ularni amaliyotga tatbiq etish va ijtimoiy muhitda katta o'zgarishlarga intilishdir. Bu kontseptsiyani psixologiyada: "ichki motivatsiya" bilan chambarchas bog'lash mumkin, chunki tashabbuskor shaxslar o'z ichki istaklari va qiziqishlari asosida faoliyat yuritadilar.[4] Bunday shaxslar o'z vazifalarini mustaqil rejalashtirish, mas'uliyatni o'z zimmalariga olish va o'zaro interaktiv muloqotda bo'lish uchun o'z-o'zini boshqarish qobiliyatiga ega bo'ladi. Emotsional intellekt – bu shaxsning o'z va boshqalarning hissiyotlarini anglash, baholash va boshqarish qobiliyatidir. Daniel Goleman nazariyasiga ko'ra, yuqori emotsional intellektga ega shaxslar o'zining intrapersonal va interpersonal intellektual resurslarini (masalan, empatiya, stressni boshqarish va affektiv regulyatsiya) samarali qo'llay oladi.[5] Bu qobiliyat ular uchun ijtimoiy kontekstda muloqot va jamoaviy ish faoliyatida sezilarli ustunlik yaratadi.

Oilada qabul qilingan tarbiya yoshlarning ijtimoiy shaxsiyatini shakllantiradi. Agar ota-onalar "nazorat markazi" konsepsiyasini o'zida uyg'unlashtirsa, ya'ni farzandlariga o'z hayotlariga nisbatan mas'uliyatni his qilishni o'rgatsa, yoshlar kelajakda o'zlarini mustaqil va tashabbuskor shaxs sifatida rivojlantiradi. Shu tarzda, oilaviy muhit, shaxsiy motivatsiya va psixologik mustahkamlikni oshiradi. Maktab va universitetlarda o'qish jarayonida yoshlar ko'plab kognitiv va

metakognitiv ko'nikmalarni o'zlashtiradilar. Guruh loyihalari, seminarlar va interaktiv darslar yoshlarni "ijtimoiy kognitiv" jarayonda faol ishtirok etishga undaydi. Ta'lim tizimi, shuningdek, "hamkorlikda o'rganish" metodlari orqali jamoaviy ishlash va kommunikatsiya ko'nikmalarini rivojlantiradi, bu esa yoshlar orasida liderlik salohiyatini mustahkamlaydi. Do'stlar, ijtimoiy klublar va jamoaviy tadbirlar yoshlarning ijtimoiy interaksionini rag'batlantiradi. Bu muhitda shaxslar "interpersonal sezgirlik" (ijtimoiy sezgirlik) va "empatiya" (hamdardlik) kabi fazilatlarni rivojlantiradi. Shu bilan birga, ijtimoiy tajriba yoshlar uchun guruh ichida samarali muloqot va hamkorlikni o'rganish uchun poydevor bo'ladi.[6] Bu jarayon ijtimoiy o'rganish nazariyasi tamoyillariga asoslanadi, ya'ni yoshlar atrofida shaxslar namunalari bilan o'rganadilar.

Zamonaviy texnologiyalar esa, axborot almashinuvi va virtual hamkorlik imkoniyatlari orqali yoshlarning innovatsion fikrlash va global tendensiyalarga moslashishini ta'minlaydi. Shu tarzda, agar yoshlar o'ziga ishonch bilan harakat qilsa, tashabbuskorlikni rivojlantirsa va texnologik imkoniyatlardan to'liq foydalanib, o'z salohiyatlarini oshirishga intilsa, ular kelajakda samarali va innovatsion liderlarga aylanishlari aniq. Ushbu integratsiyalashgan yondoshuv jamiyat taraqqiyotiga ijroviy hissa qo'shadi hamda yoshlar orasida samarali jamoaviy ish faoliyatini rag'batlantiradi.

3. Yechish usuli

S. Klubek va B. Bass tomonidan olib borilgan tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatdiki, tabiatan liderlikka moyilligi bo'lmagan shaxslarni haqiqiy liderga aylantirish deyarli imkonsizdir. Faqat psixoterapiya yordamida ularning xarakterining ayrim jihatlari biroz o'zgartirish mumkin xolos.[7]

1954-yilda E. Borgatta va uning hamkasblari "buyuk odam" (*great man theory*) konsepsiyasini ilgari surdilar. Ular uch kishidan iborat guruhlarini tadqiq qilib, ularga mazmun jihatidan o'xshash vazifalarni bajarishni topshirdilar. Tadqiqot natijalariga ko'ra, guruh a'zolari tomonidan eng yuqori bahoni odatda intellekt darajasi eng yuqori bo'lgan shaxs olgan. Bu jarayonda liderlik qobiliyatlari, guruh vazifalarini bajarishda ishtirok darajasi va shaxsning ijtimoiy mashhurligi inobatga olingan. Agar shaxs birinchi eksperimental guruhda liderlik mavqeiga ega bo'lsa, u keyingi ikkita guruhda ham shu mavqeni saqlab qolgan. Bu esa shuni anglatadiki, shaxs o'zining birinchi muvaffaqiyatli liderlik tajribasi asosida "buyuk odam"ga aylanadi. Ushbu tajribada muhim jihatlardan biri shundaki, har safar guruh ishtirokchilari o'zgargan bo'lsa-da, guruhga berilgan vazifalar va tashqi sharoitlar deyarli bir xil bo'lib qolgan.[8]

Buyuk Britaniyaning bir qator davlat muassasalarida o'tkazilgan tadqiqotlar natijalariga ko'ra, R. Chapman lider uchun zarur bo'lgan quyidagi xususiyatlarni ajratib ko'rsatgan[9] Kechirimlilik va zukkolik, yangi g'oyalarga boy bo'lish, sog'lom fikrlash va mulohazakorlik, o'z fikrlarini aniq ifodalash qobiliyati, ravon nutq va ta'sirchan muloqot kommunikativlik (muloqotga ochiqlik), yetarli darajadagi o'z-o'zini baholash qobiliyati, maqsad sari intilish va qat'iyat, mustahkam irodaviy kuch, tinch va muvozanatli fe'l-atvor, yetuklik va donolik. Chapmanning tadqiqotlari shuni ko'rsatdiki, liderlik shaxsiy fazilatlarning majmuasiga asoslanadi va samarali lider ushbu xususiyatlarga ega bo'lishi kerak.

Yondashuv	Asosiy g'oya	Kamchiliklari
S. Klubek & B. Bass	Liderlik tug'ma xususiyat	Muhit va tajriba ta'siri e'tiborga olinmagan
E. Borgatta & Great Man Theory	Shaxsning intellekti va tajribasi asosida liderlik shakllanadi	Barcha odamlar lider bo'lishi mumkin emas degan cheklov mavjud
R. Chapman	Liderlik shaxsiy fazilatlar asosida shakllanadi	Bu fazilatlarning hammasi har doim har kimda uchramasligi mumkin

4. Xulosa

Yoshlarda liderlik qobiliyatining shakllanishi ijtimoiy-psixologik omillar orqali chuqur o'rganildi. Liderlik – bu faqatgina tabiatan kashf etiladigan sifat emas, balki ijtimoiy muloqot, emotsional intellekt, o'ziga ishonch, va guruhda samarali ishlash kabi omillarning o'zaro bog'liq tizimidir. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, yoshlar orasida muvaffaqiyatli liderlarni shakllantirish uchun bir qator ijtimoiy va psixologik xususiyatlar muhim ahamiyatga ega.

Birinchi navbatda, o'ziga ishonch va emotsional intellekt kabi shaxsiy fazilatlar yoshlarning lider sifatida rivojlanishiga asos yaratadi. Bandura va Goleman kabi olimlar tomonidan ta'kidlanganidek, o'zining va boshqalarning hissiyotlarini anglash, boshqarish, va muvozanatni saqlash liderlik uchun zarur bo'lgan asosiy xususiyatlardir. Boshqalarni ta'sir qilishda liderning motivatsiyasi va emotsional barqarorligi katta rol o'ynaydi. Yoshlar jamoalarida faoliyat olib borishlari, yangi g'oyalarni ilgari surish va ularni amalga oshirishga qodir bo'lishlari uchun o'ziga ishonchni shakllantirish va yuqori darajadagi emotsional intellektni rivojlantirish zarur.

Ikkinchi tomondan, oilaviy tarbiya va ta'lim tizimi yoshlarni ijtimoiy muhitda muvaffaqiyatli faoliyat olib borishga tayyorlaydi. Ta'lim muassasalarida o'quvchilar va talabalar guruh ishlari, interaktiv darslar va loyiha asosidagi faoliyatlar orqali o'z liderlik salohiyatlarini namoyon etish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu jarayon davomida yoshlarning emotsional va intellektual ko'nikmalarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilishi lozim.

Shu bilan birga, yoshlarning liderlik salohiyatini rivojlantirishda zamonaviy texnologiyalar, masalan, ijtimoiy media va onlayn ta'lim platformalari, ularga global miqyosda o'z fikrlarini bildirishi va jamoalar yaratish imkoniyatlarini taqdim etadi. Internet orqali yoshlar o'zlariga o'xshash fikrlaydigan insonlar bilan aloqa o'rnatib, ko'plab innovatsion g'oyalarni hayotga tatbiq etishda muvaffaqiyatga erishishlari mumkin.

Adabiyotlar

1. Психологический словарь / Под ред. В. В. Давыдова и др. М.: Педагогика, 1983.
2. Психология. Словарь. М.: Политиздат, 1990.
3. Bandura, A. (1997). *Self-efficacy: The Exercise of Control*. New York: W. H. Freeman.
4. Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). *Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior*. New York: Springer.
5. Goleman, D. (1995). *Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ*. New York: Bantam Books.
6. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
7. Klubeck C., Bass B. Differential effects of training on persons of different leadership status // *Human Relations*. 1954. № 7. P. 59–72.
8. Borgatta E. Some findings relevant to a great man theory of leadership // *American sociological Review*. 1954. № 19. P. 755–759.
9. Chapman R. *Leadership in British civil service*. L., 1984.